

Зияев Окилжон

Учитель истории, школы № 97
города Ташкента
E-mail: okilziyayev@gmail.com

ПРОБЛЕМА ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ПАРФЯНСКОГО ЦАРСТВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18849141>

Аннотация в статье рассматривается проблема исторических источников по изучению Парфянского царства, отличающихся фрагментарностью, внешним происхождением и ограниченной достоверностью. Основное внимание уделяется анализу античных греческих и латинских авторов, эпиграфических памятников, парфянских и арамейских надписей, а также остраконов из Старой Нисы. Показано, что большинство сведений о Парфии сформировано авторами, принадлежавшими к политически соперничающим державам, что обусловило их предвзятость. Отмечается важная роль археологических данных и локальных документальных материалов в реконструкции политической истории и административной системы Парфии. Рассматриваются типология источников, их информативные возможности и исследовательские ограничения, связанные с утратой собственно парфянской историографии.

Ключевые слова: Парфия, Аршакиды, источники, античные авторы, эпиграфика, остраконы, Ниса.

Введение История Парфянского царства остаётся одной из недостаточно изученных тем отечественной и мировой историографии. Несмотря на важную роль Парфии в политической и культурной жизни древнего Востока, сведения о государстве Аршакидов крайне фрагментарны. Основная сложность заключается в том, что подавляющее большинство данных о Парфии содержится в произведениях греческих и римских авторов, представлявших государства, находившиеся в политическом соперничестве с Парфянским царством. Это предопределило появление неполных и нередко предвзятых характеристик, что существенно затрудняет восстановление подлинной исторической картины. Дополнительные трудности создаёт отсутствие дошедшей до нашего времени парфянской письменной исторической традиции: местные хроники и повествовательные тексты не сохранились. Ограниченный круг эпиграфических данных, кратких надписей и остраконов из Нисы лишь частично восполняет пробелы и требует особой осторожности при использовании. Всё это делает проблему анализа источников по истории Парфянского царства актуальной и востребованной в современной науке. Цель данной статьи состоит в том, чтобы рассмотреть комплекс сохранившихся источников по истории Парфянского царства, определить их информативные возможности и выявить основные ограничения, возникающие при их использовании в научных исследованиях.

Изучение источников по истории Парфянского царства имеет длительную традицию, и ключевые исследования формировались постепенно. Одним из первых крупных обобщений стал труд А. фон Гутшмида (1888), где была предпринята систематизация античных свидетельств о Парфии. Конец XIX — начало XX века ознаменованы публикациями J. de Morgan (1896) и W. Dittenberger (1898), расширившими корпус эпиграфических материалов. В 1914 г. вышло издание текста *Parthian Stations* Исидора Харакского (W. H. Schoff), ставшее важным источником по географии и административному

устройству Парфии. Существенный вклад в изучение археологических данных принадлежит Е. Герцфельду (1920). Фундаментальное значение для историографии имеет труд N. S. Debevoise (1938), предложивший первое цельное политическое изложение истории Парфянского царства. В середине XX века важные данные по эпиграфике и надписям были опубликованы W. V. Henning (1953) и A. Maricq (1950-e).

Особое место занимают остраконы Нисы, введённые в научный оборот И. М. Дьяконовым и В. А. Лившицем, а также исследование А. D. N. Vivar (1970), представившее первый парфянский остракон из Ирана. Социально-культурный контекст Парфии был расширен работами J. Neusner (1965), изучавшего положение еврейских общин в парфянскую эпоху.

Анализ и результаты. История Парфянского царства представляет собой особую проблему, поскольку источники, на которые она опирается, одновременно фрагментарны и внешние по происхождению. В настоящем состоянии научных знаний информация, происходящая из подлинных парфянских источников, крайне скудна. Почти все подробности, которыми мы располагаем, восходят к историческим произведениям, написанным либо на греческом, либо на латинском языках. И Селевкидские цари Сирии, и Римская республика и империя, являвшиеся покровителями большинства авторов, писавших на эту тему, часто находились в состоянии войны с Парфией; поэтому тон их рассказов нередко несёт в себе оттенок враждебности. Однако ещё серьёзнее для понимания является не прямая вражда (хотя её можно было бы легко отсеять), а отсутствие у этих авторов реального представления о Парфии и её обществе. Такие вопросы, как доминирующие парфянские идеалы и устремления или особенности этнического и языкового состава царства, вряд ли могли быть заметны неопытному наблюдателю, описывавшему события в условиях военного времени.

Кроме того, литературная традиция классического мира избегала подробных описаний далёких народов и мест, что видно, например, из саркастической критики Луциана [13, - р. 19] в адрес автора парфянской истории, который «, по собственному мнению, даёт наиболее точное описание любого города, горы, равнины или реки... Он пишет, «почему же штаны Вологеза или его уздечка, да упаси меня Бог, занимают по несколько тысяч строк каждая?» Некоторые из этих, казалось бы, ненужных подробностей могли бы представлять наибольший интерес для современного историка. Лишь изредка узость кругозора античных авторов компенсируется деталями, изложенными писателями, жившими в греческих городах на территории Парфии и, следовательно, имевшими более тесные контакты с Аршакидами и их обществом.

Фрагменты утраченной Парфянской истории Аполлодора Артемитского, писателя из греческого города в северном Ираке, часто цитируются в Географии Страбона [19, - pp. 44–45]. Тарн полагал, что подробный рассказ о парфянской истории, содержащийся в книгах XLI и XLII утраченной «Истории Филиппов» Помпея Трога [19, - pp. 44–45], восходит ко второму греческому автору, отличному от Аполлодора. Значительная часть этого материала сохранилась, хотя и в сильно сокращённой форме, в «Эпитоме» Юстина — произведении, которое, несмотря на нередко критикуемую добросовестность составителя краткого извлечения, остаётся незаменимым для историков Парфии. Считается, что рассказ о разгроме римского полководца Красса в битве при Каррах, изложенный Плутархом в «Жизни Красса», восходит к греческому автору, жившему в Месопотамии. Кроме того, Исидор из Харакса (эллинистического города у вершины Персидского залива) написал краткий, но ценный путевой труд «Парфянские станции» [12], который, как считается, представляет собой выдержку из более объёмного произведения «Описание Парфии», упоминаемого Афинеем [18]. Деятельность Исидора относится приблизительно к началу христианской эры.

Интересные подробности о впечатлениях путешественника, посетившего Парфию примерно сорока годами позже, приводятся в «Жизни Аполлония Тианского» Филострата. В остальном основными источниками для историка Парфии являются отдельные упоминания у таких западных авторов, как Полибий, Диони Кассий и Тацит.

Античные литературные источники дополняются эпиграфическими и документальными данными. К числу таких источников относятся надписи из Бехистуна в Иране [9, - pp. 36–37; 4, № 641], а также из Сусы, относящиеся к делам Парфянского царства. Существует небольшое количество парфянских надписей на парфянском и арамейском языках [16, - pp. 154–156; 6, - pp. 315–319]. Важный корпус подлинных данных, который, вероятно, будет расти по мере археологических открытий, составляют остраконы на парфянском языке. Наиболее значительные находки остраконов происходят в Нисе в современном Туркменистане [5] и относятся в основном к хозяйственным операциям: доставке вина, учёту земель, количеству оливкового масла, датировкам по праздникам и религиозным событиям. Более мелкие находки включают списки провизии, записи о путях перемещения послов или купцов, а также предметы из шахри Кумиса под Дамганом [1, - pp. 63–66]. Эти остраконы дают ценную информацию о парфянской хронологии и титулатуре династии Аршакидов.

Парфянские официальные титулы сами по себе представляют весьма значительный интерес. Так, термин *marzbān* («командир» [8, - p. 136; 14, - p. 6], «правитель рубежа») подтверждён в надписи из района Бет-Нухадра на севере Ирака [11, - p. 114; 10, - p. 228]; титул *pgrby*, «наследник» или «преемник», встречается в надписях из Хатры и Эдессы [14, - pp. 4–5]; возможно, даже сирийский термин *bdhr* отражает парфянское слово *bady* («хранитель божества») [14, - p. 143].

Существует также другой источник информации, вполне типичный для Аршакидов, но трудный для исторического анализа:

устная поэзия парфянских гусанов [2, - р. 17]. Некоторые из их произведений имели ярко выраженный исторический или эпический характер и частично сохранились в персидской литературе [2, - pp. 388–391]. К таким произведениям относятся предания о Рустаме и Гударзе - на самом деле относящиеся к парфянским событиям, но перенесённые в эпоху Кей-Кавуса и, тем самым, лишённые точной хронологии. Ещё один парфянский сюжет - роман о Висе и Рамине, который хотя и содержит аршакидский фон, но не может быть привязан к конкретному историческому периоду [15, - pp. 178–188].

Фрагментарная природа источников по Аршакидской истории и частая неопределённость упоминаний в трудах античных авторов делают критически важным изучение современной исследовательской литературы. Классический труд Гутшмида [7] остаётся полезным, хотя его выводы требуют осторожного использования. Исследование Дебевоиз [3, - р. 774] является наиболее полным и до сих пор актуальным, хотя его стиль делает чтение непростым. Покрытие периодической литературы у Дебевоиз лучше всего дополняется обзором Роулинсона, хотя его работа естественным образом устарела.

Наиболее обстоятельное современное исследование истории Парфии принадлежит Нойснеру [17, - р. 234], который акцентирует внимание на еврейских текстах и еврейских связях Парфии, и по неизбежности воспринимает классические источники примерно так же, как и его предшественники.

Анализ источников по истории Парфянского царства показывает, что их фрагментарность и преимущественно внешнее происхождение существенно ограничивают возможности объективной реконструкции истории державы Аршакидов. В этих условиях особую ценность приобретают археологические данные, эпиграфические памятники и остраконы из Нисы, позволяющие частично восполнить отсутствие собственной парфянской историографической традиции. Перспективным направлением дальнейших исследований является комплексный и междисциплинарный подход, основанный на

критическом сопоставлении письменных и археологических источников, что способствует более взвешенному пониманию исторического развития Парфянского царства.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Bivar A. D. H. *The first Parthian ostrakon from Iran*. JRAS, 1970, pp. 63–66.
2. Boyce M. *The Parthian gosan*. pp. 17, 388–391, 1155 и след.
3. Debevoise N. C. *A Political History of Parthia*. Chicago: University of Chicago Press, 1938, p. 774.
4. Dittenberger W. *Orientis Graeci Inscriptiones Selectae*, vol. I. Leipzig, 1898, № 641.
5. Diakonoff I., Livshits V., *Dokumenty iz Nisy I*. Moscow, 1968.
6. Gopp G. *Die parthische Inschrift von Sar-Pul-e Zohab*. ZDMG CXVIII, 1968, pp. 315–319.
7. Gutschmid A. von. *Geschichte Irans und seiner Nachbarländer*. Tübingen, 1888.
8. Henning W. B. *A new Parthian inscription*. JRAS, 1953, p. 136.
9. Herzfeld E. *Am Tor von Asien*. Berlin, 1920, pp. 36f.
10. Herzfeld E. *The Persian Empire*. Wiesbaden, 1968, p. 228.
11. Honigmann E., Maricq A. *Recherches sur les “Res gestae divi Saporis”*. Brussels, 1953, p. 114.
12. Isidore of Charax. *Parthian Stations*. Ed. and tr. W. H. Schoff. Philadelphia, 1914.
13. Lucian of Samosata. *The Way to Write History (Quomodo historia conscribenda sit)*, 19.
14. Maricq A. *Hatra de Sanatrouq*, p. 6 n. 1; pp. 4 и след; p. 143.
15. Minorsky V. *Vis u Ramin*. In: *Iranica: Twenty Articles*. London–Tehran, 1964, pp. 178–188.
16. Morgan J. de. *Mission scientifique en Perse*, vol. IV. Paris, 1896, pp. 154–156; figs. 144(f), 145.

17. Neusner J. *A History of the Jews in Babylonia. I: The Parthian Period*. Leiden: Brill, 1965, p.234.
18. Plato Athenaeus. *Deipnosophistae*, III, 93d.
19. Tarn W. W. *The Greeks in Bactria and India*, 2nd ed. Cambridge, 1951, pp. 44–45.

PARFIYA PODSHOLIGI TARIXI MANBALARINING MUAMMOSI

Annotatsiya. Maqolada Parfiya davlatining tarixini o'rganishda qo'llaniladigan manbalar muammosi yoritiladi. Ushbu manbalar turli xil bo'lib, ularning aksariyati boshqa davlat olimlari tomonidan yozilgani hamda ma'lumotlarning ishonchlilik darajasi cheklangani bilan ajralib turadi. Tadqiqotda yunon va lotin mualliflarining antik asarlari, epigrafik yodgorliklar, parfiyon va oromiy yozuvlar, shuningdek Eski Nisa hududidan topilgan ostraakonlar tahlil qilinadi. Parfiya haqidagi ma'lumotlarning ko'pi siyosiy raqib davlatlar vakillari tomonidan shakllangan bo'lib, ularning qarashlarida bir tomonlama yondashuv mavjudligi ta'kidlanadi. Parfiyaning siyosiy tarixi va ma'muriy tizimini tiklashda arxeologik topilmalar hamda mahalliy hujjatlarning o'rni alohida ahamiyatga ega. Tadqiqotda manbalar tasnifi, ularning ma'lumot berish imkoniyatlari va Parfiya tarixnavisligining yo'qolishi bilan bog'liq ilmiy cheklovlar yoritiladi.

Kalit so'zlar: Parfiya, Arshakiylar, manbalar, antik mualliflar, epigrafika, ostraakonlar, Nisa.

THE PROBLEM OF SOURCES ON THE HISTORY OF THE PARTHIAN KINGDOM

Abstract. This article examines the problem of historical sources on the Parthian Kingdom, which are characterized by their fragmentary nature, external origin, and limited reliability. Special attention is given to the analysis of ancient Greek and Latin authors, epigraphic monuments, Parthian and Aramaic inscriptions, as well as ostraca from Old Nisa. It is

demonstrated that most information about Parthia was produced by authors belonging to politically rival states, which determined their biased interpretation of events. The importance of archaeological evidence and local documentary materials in reconstructing the political history and administrative system of Parthia is emphasized. The article discusses the classification of sources, their informative value, and the scholarly limitations associated with the loss of native Parthian historiographical traditions.

Keywords: Parthia, Arsacids, sources, ancient authors, epigraphy, ostraca, Nisa.